

LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL TRANSCOMPLEJA EN EL AULA MENTE SOCIAL Y LA CIUDAD

Por Milagros Elena Rodríguez

RESUMEN

Se recurre a la hermenéutica comprensiva, diatopica y ecosófica como transmétodo de construcción teórica sustentando la Educación Patrimonial Transcompleja (EPT) en el aula mente social y la ciudad. Los rizomas que se muestran son una anti-genealogía que rompen con las estructuras estáticas divisorias de presentar las investigaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir si un venir. Concluyéndose que la EPT es un proceso dinámico, emergente, religante y relativo donde se complejiza el patrimonio cultural desde aprender, desaprender y reaprender siguiendo las huellas de los saberes patrimoniales. Una de las formas para llevar a cabo la EPT, es el abrazo y conocimiento de las culturas, para la salvación y preservación de todo el hábitat envolvente de las culturas. La EPT representa una liberación, en plena ciudad, en los escenarios del hábitat popular, de los rincones apartados de los aborígenes que dignificados son reconocidos y se encuentran consigo mismo, recreados en su cultura y en sus prácticas más ancestrales, por ello la EPT es una práctica liberadora donde los ciudadanos son sujetos activos de sus patrimonios culturales y su praxis cultural altamente compleja. El aula mente social es un complexus vivencial con la ciudad, de donde se alimentan las instituciones educativas que de manera transdisciplinar se nutren. La EPT necesita de una mirada profundamente transdisciplinar del ciudadano, este comprende que la cultural necesita de simbolizaciones con visiones: culturalhistórica-política-ética-espiritual; un entramado de vida ciudadana que nutre profundamente su identidad y la permea de una responsabilidad ante el mundo.

Palabras clave: Educación Patrimonial Transcompleja, aula mente social, transmodernidad y Educación en la ciudad.

“La Educación Patrimonial descolonizada debe ser un verdadero eje y movimiento de resistencia cultural que en Venezuela tome su papel de formación de ciudadanos críticos, responsables, tolerantes a las diferencias culturales; pero amantes, conocedor y defensor de nuestra inmensa diversidad de patrimonios naturales y culturales, muchas veces desconocidos. Así las ciencias deben dejar entrar a las aulas la cultura subalterna, la de las comunidades aisladas, los aborígenes, las regiones de cada estado venezolano”.

Milagros Elena Rodríguez (2018b)

Rizoma Inicial: Andamio metodológico, crisis e introducción a las concepciones constitutivas de la indagación

Existe una crisis en la Educación Patrimonial en Latinoamérica y el Caribe actualmente, en especial en la República Bolivariana de Venezuela; puesto que esta debería propiciar una atmósfera próspera para el desarrollo del concepto de patrimonio cultural, entendiéndolo como el discernimiento de novedosos referenciales para su selección y la popularización de las prácticas culturales del ciudadano. Aquel que ejerce una ciudadanía culturalmente responsable, que contribuya a la sustentabilidad de los bienes patrimoniales y de la ciudad; así como el fortalecimiento de los sentimientos de identidad, su participación en la conservación, uso y disfrute de sus bienes culturales, esta realidad es descrita en Rodríguez (2018a), Rodríguez (2018b) y Rodríguez (2018c). Desde luego esta crisis viene permeada de lo que se concibe como patrimonio cultural; Negrón (2009; p.61) afirma que en Venezuela buena parte del patrimonio tangible “existente se encuentra seriamente amenazado y en algunos casos ha sido incluso destruido”.

En las instituciones educativas de Venezuela, se perciben múltiples dificultades para aprender ciencias, al estar circunscrita dentro del proyecto de la modernidad; puesto que se sigue fraguando la enseñanza de forma mecánica y hegemónica en el contexto cultural y social. La Educación Patrimonial,

se ha delineado desde los diseños curriculares, las leyes orgánicas de educación, las constituciones venezolanas, y convenios internacionales, vinculada al proyecto de nación propuesta desde el modelo económico imperante, con la finalidad moldear la identidad de los venezolanos, y las expresiones de ciudadanía.

Las normativas aplicadas por el ejecutivo a nuestro patrimonio cultural intangible indígena, en particular, en el período posterior a la declaración de independencia de Venezuela, son cuestionadas por Uzcátegui (2007; p.12) quien plantea cualquiera pensaría que “una vez llegada la independencia de Venezuela, la situación de los indígenas cambiaría, pero la realidad fue otra; ahora los criollos eran los verdugos de los indígenas, promulgando leyes que estaban en contra de las costumbres de los aborígenes”.

Pese a todos estos marcos jurídicos la Educación Patrimonial desde la educación formal y también de la no formal de nuestro país no aborda la problemática del patrimonio cultural y sus concepciones los saberes patrimoniales desde la complejidad. La diversidad cultural es atendida primariamente desde la Educación Intercultural en las escuelas de zonas indígenas y la Ley Orgánica de Educación en su Artículo 27 expresa “la educación intercultural transversaliza al Sistema Educativo y crea condiciones para su libre acceso a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, valores, saberes,

conocimientos y mitologías entre otros, así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la Nación. El acervo autóctono es complementado sistemáticamente con los aportes culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos de la Nación venezolana y el patrimonio cultural de la humanidad". Existe el reconocimiento de obras de patrimonios culturales materiales e inmaterial como es el caso, en Venezuela de la UCV nuestra Universidad Central de Venezuela; Los Diablos Danzantes, El sistema Normativo de los Wayuu, entre otros. Y en materia cultural es innegable, según coronel (2017; p.132) que "tenemos un sinfín de factores culturales, como el entorno que nos rodea, la gastronomía, la danza, la música, las industrias culturales, entre otras, la cuales inciden en el progreso de una nación tanto físicamente como espiritualmente".

En contraposición a la problemática y en la búsqueda de líneas de salida con la visión trancompleja que más adelante se precisa se usa la hermenéutica comprensiva, diatopica y ecosófica como transmétodo de construcción teórica para sustentar la Educación Patrimonial Transcompleja en el aula mente social y la ciudad; la tarea no es explicar lo exterior, aquello en lo que la experiencia se expresa, sino comprender la interioridad de la que ha nacido lo relativo a la Educación Patrimonial; a todos sus saberes y a la de cada una de las categorías como: Educación Patrimonial, transcomplejidad y Educación en la Ciudad de Paolo Freire; en este caso hermenéutica comprensiva, diatopica y ecosófica le permite a la investigadora: interpelar los territorios temáticos del

conocimiento, la imaginación creadora, la actitud transvisionaria, la irreverencia frente a lo conocido, los modos de interrogar la realidad, la criticidad en el hermeneuta (la autora), la libertad de pensamiento entre otras.

Santos (2002; p.70) afirma que la hermenéutica diatópica consiste en "elevar la conciencia de la incompletud a su máximo posible participando en el diálogo, como si se estuviera con un pie en una cultura y el otro en la restante. Aquí yace su carácter diatópico". Es así como desde este carácter se respeta la diversidad cultural; tal cual Santos (1998; p.30) respalda el hecho de que la hermenéutica diatópica "no sólo requiere un tipo de conocimiento diferente, sino también un proceso diferente de creación de conocimiento. Requiere la creación de un saber colectivo y participativo basado en intercambios cognitivos y emotivos iguales, un conocimiento como emancipación, más que un conocimiento como regulación".

En tanto que Balza (2016; p.44) afirma que la hermenéutica ecosofica "designa asumir una perspectiva ética y comprensiva de las relaciones entre los seres humanos en su interacción cultural con el planeta tierra, lo cual deviene en una necesaria transformación de la conciencia para integrarnos a la unidad de la vida, cuya lógica es la dialógica comprensiva". En ese sentido la transmodernidad en plena consideración respalda el carácter ecosófico de la investigación. Pupo (2014) habla del carácter ecosófico en la reflexión sobre nuestras costumbres, el cuidado de la tierra como el patrimonio natural más

grande, también la relación ciencias y los saberes provenientes de la cultura.

Desde luego para la realización de la indagación hermenéutica comprensiva, diatópica y ecosófica se pasan por niveles que están profundamente relacionados estos son: los planteados por Santos (2003) analítico, empírico y propositivo; o, los de Ricoeur (1965), semántico, reflexivo y ontológico. Los niveles analítico y empírico o equivalentemente los semántico y reflexivo se cumplen desde el presente Rizoma hasta el Rizoma siguiente. Y el nivel propositivo u ontológico donde se visionan salidas a la problemática se da en los dos últimos Rizomas de la indagación. Es de hacer notar que este tipo de transmetodología ha sido usada en investigaciones de Rodríguez (2017), Rodríguez (2018a), Rodríguez (2018b) y Rodríguez (2018c).

En el presente rizoma también se introducen en categorías constitutivas de la indagación como rizoma, transmodernidad, Educación Patrimonial y transcomplejidad. La palabra rizoma que se usa de manera envolvente en los subtítulos de la presente investigación tiene una insinuación circundante, atiende a Deleuze y Guattari (1980) en el que de manera compleja puede ser conectada con cualquier otro los razonamientos y ramas que constituyen la disposición; es una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las investigaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir si un venir. Aquí la organización no responde a ningún modelo estructural o generativo.

En cuanto al espacio constitutivo de la investigación o proyecto descolonizado, la transmodernidad de acuerdo con Dussel (2001; p.390) se “exigirá una nueva interpretación de todo el fenómeno de la Modernidad, para poder contar con momentos que nunca estuvieron incorporados a la Modernidad europea, y que subsumiendo lo mejor de la Modernidad europea y norteamericana que se globaliza”. Es que se irá a la búsqueda en la exterioridad de la modernidad las culturas olvidadas; el otro encubierto en palabras de dicho autor.

En el lector es importante esta realidad vivenciada en su lectura; pues es una ruptura con la forma tradicionalista de hacer investigación desde el piso paradigmático y la modernidad impuesta en lo que se indaga. Es de resaltar entonces que en la transmodernidad, más allá de las pretensiones eurocentristas se hace resurgir lo propio de cada cultura, aquello que dejó de lado el proyecto moderno por ser inconmensurablemente disímil a su propia ideología. Todo esto da un viraje a las concepciones de lo que involucran; pareceres que se interpelan en este Rizoma desde un piso descolonizado.

Se debe concienciar que los fundamentos epistemológicos se vislumbran en una epistemología no hegemónica, no tradicionalista; es decir no desde un conocimiento solipscista; sino comunitario, como afirma Dussel (2005; p.10) el conocimiento “parte de la comunidad, no como una conciencia solipscista, sino como una conciencia colectiva parte del hecho de que hay que hablar y es a partir de los consensos, en

que se construye la ciencia, y los consensos son comunitarios”.

Para buscar líneas de salida a la crisis, de justicia urgente, debemos ubicarnos en la transmodernidad como civilización que se adopta en paso a la descolonización, Dussel (1992; p.162) afirma que “la Transmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la Modernidad, la “otra-cara” oculta y negada”. La Educación Patrimonial con sus concepciones, es víctima de la modernidad, como se viene ejemplificando.

Los estudios transcomplejos, categoría que a continuación se escudriña, en espacios de la transmodernidad están plenamente sustentados, Guzmán (2014) afirma

La transmodernidad como cosmovisión episteme transfigura el entorno científico, cultural, económico, político, social y gerencial; es decir donde se desarrolla una determinada acción humana que propicie el cambio (...) la transmodernidad configura un contexto época en cuyo marco, (...) el conocimiento donde confluyen psicología, antropología, política, espiritualidad, lingüística, ecología, economía, historia, filosofía, entre otras (...) la inter-retroacción del sujeto investigador con la naturaleza de la realidad del objeto de estudio (p.128).

La transcomplejidad categoría que trastoca la Educación Patrimonial es inédita en Rodríguez (2017); como conjunción de la complejidad y transdisciplinariedad permite estudiar a cada una de ellas como base teórica de la investigación. La complejidad es una cercanía a una nueva forma de mirada de la vida, un transparadigma que no se

permite el reduccionismo, Morín (1999) propugna la complejidad como una postura que se promueve día a día como categoría que es tomada como válida en la creación del conocimiento.

La complejidad trasciende lo evidente lo reducido e incurre en todo lo acabado y definitivo de las ciencias y la educación. Se vincula ciegamente a un sistema de conocimientos para comprender al mundo siendo capaz de ir más allá de los límites que a sí mismo se impone. Según Morín (2004; p.23) “es el pensamiento que pone orden en el universo y persigue el desorden, el orden se reduce a una ley o a un principio, la simplicidad observa lo único o lo múltiple pero no ambos juntos”.

En la investigación la Educación Patrimonial se enriquece desde la postura y visión de la mirada compleja; el estudio de asunto del poder y la legitimación de los objetos; entre otros son estudios que desde la postura compleja nos e reducen a su una política objetivada. Una revitalizada Educación Patrimonial que cobra vida junto a la transdisciplinariedad en cada conocimiento desde la comunicación o relación de todos los conocimientos como un todo.

Morín (2002) nos expresa sobre un nuevo espíritu científico surgido a partir de su visión de planetariedad y que puede visualizarse con el apareamiento de las ciencias sistémicas como la Ecología, las Ciencias de la Tierra y la Cosmología que son multidisciplinarias o transdisciplinarias y que ven todo como un sistema complejo, rompiendo el dogma reduccionista. Hechos como estos se

quieren pensar cuando se asuma en los conocimientos patrimoniales.

Sin embargo, afirma que este nuevo espíritu esta segmentado y solo enfocado en algunas ciencias, que aun cuando nos puede llevar a una reforma del pensamiento, hay todavía un gran camino por recorrer, en el cual debemos complementar la aptitud por problematizar. La transdisciplinariedad recorre todo el espectro dentro y a través de las y va más allá de toda disciplina; no margina disciplina alguna. Su intención es la perspicacia del mundo actual, su premisa y finalidad es la unidad del conocimiento; es desde ese punto de vista que pudiéramos ver el patrimonio cultural como un ente promovido por la Educación Patrimonial, que se relaciona con todas las disciplinas del saber. No es una mirada la transdisciplinariedad es la vía para poner en práctica la complejizada Educación Patrimonial.

Expresa Rodríguez (2013; p.41) “la transdisciplinariedad fundamenta sus propósitos de unidad en la complejidad como punto de partida para vislumbrar la realidad”. Es así como la transdisciplinariedad confronta la separación del conocimiento en disciplinas que se desarrollan y solo se investigan dentro de ellas mismas y las construcciones históricas que han establecido los límites de cada una de las disciplinas.

Se pretende entonces llegar a investigaciones que trasciendan los límites de sus propias disciplinas entablando vínculos con otros conocimientos; como la Educación Patrimonial, considerándolo como un

conocimiento. La finalidad de la transdisciplinariedad en palabras de Nicolescu (2002; p.2) “es la comprensión del mundo presente”, en este sentido el patrimonio cultural necesita ser concebido en toda su completitud.

Es menester precisar en lo inmediato a la Educación Patrimonial Transcompleja.

Rizoma intermedio: La Educación Patrimonial Transcompleja

La Educación Patrimonial Transcompleja es el ejercicio educativo, que tiene por base el asunto patrimonial, que es esencialmente político y se muestra como un emprendedor componente de la ciudadanía e inclusión social, tal como lo avala Rodríguez (2017).

Desde allí se abren miradas otras, a otros horizontes de conocimiento, de los saberes patrimoniales que hoy están cerrados, satanizados. Abrir líneas de salida para la configuración de la Educación Patrimonial transcomplejizada. Basándose en términos como el de transmodernidad de Dussel (2003), Dussel (2009), entre otras se crean posibilidades del pensamiento más allá de lo que ha venido pasando, tomando a la denuncia y la crítica como punto de partida para una construcción del conocimiento en la Educación Patrimonial a través de la creatividad, complejidad y originalidad propias de otro mundo cultural; que sea del nuestro; no el de la imaginación eurocéntrica.

Desde la conciencia cultural categoría que se explorará en su significancia en la

investigación se aspira el reconocimiento de nuestra cultura, del patrimonio cultural y de cómo desde éste se recobran magnificencias que permitan una Educación Patrimonial, abierta compleja y profundamente transdisciplinar. Descolonizar implica en este caso desplazarse de la universidad a la pluriversidad; es transformar imposiciones y formas de hacer la Educación Patrimonial en este caso de la investigación.

La epistemología del sur y la descolonización epistemológica del sur también será base y es un apartado de la descolonización epistemológica. Santos (2013) defiende que la epistemología occidental dominante fue construida a partir de las necesidades de la dominación capitalista y colonial y se asienta en un pensamiento abismal. Desde estos pensares se construirá el objeto de estudio.

La EPT emerge en la indagación de Rodríguez (2017) como un proceso complejo y transdisciplinario de construcción y reconstrucción del conocimiento del patrimonio cultural en el ciudadano en el mundo del cual ambos forman parte. Por ello se requieren de visiones transparadigmáticas distintas a las tradicionales, según Guzmán y Cayula (2005; p.146) “la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, no lineal, integral y multivariada frente a la realidad; con la complementación de lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico en una interrelación sinérgica multidimensional orientada a una meta-visión transparadigmática”.

La EPT se trata de una Educación Patrimonial descolonizada que como expresa Rodríguez (2018a) implica la descolonización de los currículos, las instituciones educativas, las mentes de los ciudadanos, es romper con la cultura estática que se trasmite en la Educación Patrimonial; es ir a la ruptura epistemológica de los saberes patrimoniales en general. La Educación Patrimonial descolonizada debe ser un verdadero eje y movimiento resistencia cultural de Venezuela. Reafirma Rodríguez (2018b) que desde su papel de formación de ciudadanos críticos, responsables, tolerantes a las diferencias culturales; pero amantes de nuestra inmensa diversidad de patrimonios naturales y culturales, muchas veces desconocidos. Así las ciencias deben dejar entrar a las aulas la cultura subalterna, la de las comunidades aisladas, los aborígenes, las regiones de cada estado venezolano.

Pero esta EDT será anidada de la Educación en la ciudad, de Paulo Freire y para ello se tiene el siguiente rizoma.

Rizoma intermedio: La Educación en la Ciudad auténticamente freiriana

Existe un vital potencial de educar en patrimonio en las comunidades directamente, en el hábitat popular; en la educación en la ciudad. En la periferia de los habitantes nuestros aborígenes donde se desarrollan sus actividades de siembra, comidas, tejidos hay una rica y variada forma de descubrir y reconstruir la cultura y el patrimonio cultural. Y donde la vergüenza étnica, lleva a los educandos a

la infravaloración y subestimación de la lingüística y cultura ancestral, se inhiben de reconocerse como indígenas, para Mosonyi (1998; p.6) este es un factor “poderoso que reprime el empleo, transmisión y difusión de la lengua vernácula (...) muchos pueblos orgullosos de su identidad llegan a descuidar su patrimonio lingüístico o a considerarlo solamente como un valor emblemático, utilizable en ciertos ritos y ocasiones especiales”.

Es menester el pleno reconocimiento de nuestros aborígenes, es de urgente tarea, Leal (2012) afirma que

Los pueblos indígenas latinoamericanos y venezolano (patrimonios culturales intangibles) pueden jugar un importante papel en la solución de problemas locales y nacionales relativos a los grandes temas de la actualidad. Estas etnias, patrimonios culturales vivos e intangibles, son una manifestación y expresión de la identidad de grupo, que a su vez tiene una profunda raigambre histórica. Las cosmologías, creencias y valores comunicados por las diversas lenguas, tradiciones orales y diversas manifestaciones culturales, a menudo constituyen los cimientos de la vida en estas comunidades. Es más, en muchos países la reiteración de la identidad cultural basada en las culturas indígenas, y en otros grupos locales tradicionales y populares, han posibilitado la construcción de los nuevos Estados pluriculturales. (p.30).

Se trata de que como afirman Rodríguez y Guerra (2016; p.43) la Educación en la Ciudad “profundamente freiriana, aquella educadora donde aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura “implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas

veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es”, permearían la educación transcompleja.

Luego desde la educación en la ciudad que es una categoría de Paulo Freire que atiende a una ciudad que educa. Vamos a dar algunos indicios de lo que se pretende construir con la Educación Patrimonial Transcompleja y luego como está en el último Rizoma de la investigación se verá permeada con la Educación en la Ciudad.

De la obra clave en esta investigación de La Educación en la Ciudad de Freire (1997; p.19) donde afirma “la participación popular en la creación de la cultura y de la educación rompe con la tradición de que sólo la elite es competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses de toda la sociedad”. De aquí emerge la idea de una ciudad que educa de donde surgen ejes conceptuales de la conformación en la Tesis Doctoral de la Educación Patrimonial Transcompleja.

En adelante la escuela denota, en esta investigación, a cualquier institución educativa; es más Freire (1997; p.19) afirma que “la escuela no es sólo un espacio físico. Es un clima de trabajo, una postura un modo de ser”. Se aspira que desde la escuela a la ciudad y de esta a la escuela se rescaten concepciones de patrimonio cultural y sus prácticas de conservación profundamente identificadas con la tríada: patrimonio cultural-identidad- y ciudadanía tiendan a la descolonización de nuestro patrimonio cultural; ahora en ideales de la autora rescatado en el sentir y en una identidad del ciudadano trastocada por el conocimiento amplio.

La categoría la Educación en la Ciudad profundamente freiriana, aquella educadora, que convoca a aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura; legitima los saberes soterrados que de ella se develan. Esto implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es; en muchas partes de nuestro continente; es aprender de los mayas, y de tantas culturas que se deben preservar.

La inmersión en las culturas y patrimonios culturales en Venezuela existe por ejemplo en los aborígenes, con Mosonyi (2009; p.298) se reconoce “como el conjunto etnocultural gayón-ayamán-jirajara de la formación Lara-Falcón, también se están dando a la tarea de recuperar su idioma y cultura. Chaimas y cumanagotos junto con otros pueblos (...). Todo este resurgimiento tan prodigioso tendrá que servir de estímulo a la mayoría de los pueblos indios de Venezuela y América”. Es clara la defensa a nuestra cultura aborígen, a los pueblos indígenas, sus idiomas y necesidades que el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades 1999, Esteban Emilio Mosonyi hace en Venezuela.

Finalmente, el momento propositivo de la hermenéutica amargama la EPT con la Educación en la ciudad para culminar la indagación y la parte conclusiva.

Rizoma propositivo: La Educación Patrimonial Transcompleja en el aula mente social y la ciudad

Es menester clarificar lo que es el aula mente social; se trata de una construcción cognitiva, afectiva, dialógica, según González (2015) de que el

Aula compleja social que tome en consideración la práctica transdisciplinar, la inmersión hacia los saberes científicos y tradicionales en correspondencia al conocimiento científico y tecnológico. Uno de los religantes más necesarios es la visión sistémica y dialógica del aula haciendo de la misma un ambiente de sistema complejo adaptativo donde la realidad juega un papel importante tanto en su visión objetiva como subjetiva. El aula deja de ser aula y la clase se convierte en un aula mente social compleja y transdisciplinar (p.5).

Esto es posible considerando los saberes patrimoniales como hacedores activos y constructor de la ciudadanía y así de la educación de las personas. De esta manera no puede quedar fuera de los saberes científicos y tecnológicos la cultura y la manera en que se concibe la diversidad cultural. La visión sistémica y dialógica del aula converge en una visión subjetiva-objetiva del individuo en tanto que la complejidad permite, en este caso con todos los saberes y los estudios de la cultura, según Morín (1998; p.3) “tejer, trenzar, mallar, ensamblar, enlazar, articular, vincular, unir el principio con el final”; son saberes, que desde por ejemplo enseñar matemática puedo enseñar de cultura pensando en la geometría por ejemplo de las obras patrimoniales, de los tejidos de los

Wayuu: los kanasu y así connotados ejemplos que la transdisciplinariedad permite concebir.

En este punto quisiera profundizar la construcción del aula mente social, de acuerdo a González (2012) se trata de una nueva mirada de la Educación, en especial acá de la EPT, se visiona la deconstrucción, con un alto sentido ecológico, humanizante del proceso educativo escueto y soslayado que se ha venido dando de la Educación Patrimonial tradicionalista, se conciben nuevas miradas en los constructores de la Educación Patrimonial, se trata de procesos religados de valoración de nuestra cultura autóctona en primer lugar, a todo momento los estudiantes aprenden, desaprenden y reaprenden saberes patrimoniales, se crean bucles educativos bajo diversos niveles de la realidad desde los saberes científicos a los saberes soterrados y viceversa, así como dentro estableciendo sentires desde diversos estados que conforman una identidad cultural descolonizada, descubriéndose asimismo en su aula mente social, que afirma González (2012) es ese estado consciente, complejo de lo que realmente es capaz el estudiante de crear, construir, de reconstruir y aportar.

En la EPT que llevamos al escenario en su fundamentación epistemológica la complejidad y transdisciplinariedad llevan un papel elemental en su accionar y en los escenarios; desde allí nuevamente se declara que no existe distinción entre la educación formal de la meramente no formal, en tanto las primeras se refieren a las que se dan dentro de las instituciones educativas y las no formales se dan en el resto de la sociedad y la familia; la

complejidad da nudos críticos de uniones entre las dos, pero también en el seno de la EPT esas uniones se dan en la consideración de la unión sistémica de los saberes científicos y los saberes soterrados de la cultura que son atravesados transdisciplinarmente.

En la referencia anterior existe una forma de conocer existe una forma de conocer el patrimonio, según López (2014) con una conjunción didáctica que posea unos objetivos y puede darse tanto en la educación formal como no formal, en museos o espacios dedicados a los asuntos patrimoniales, así como salas de exposiciones.

Pero también existe una forma de educar en patrimonio en las comunidades directamente, en el hábitat popular; en la educación en la ciudad. En la periferia de los habitantes nuestros aborígenes donde se desarrollan sus actividades de siembra, comidas, tejidos hay una rica y variada forma de descubrir y reconstruir la cultura y el patrimonio cultural. Y donde la vergüenza étnica, lleva a los educandos a la infravaloración y subestimación de la lingüística y cultura ancestral, se inhiben de reconocerse como indígenas, para Mosonyi (1998, p.6) este es un factor “poderoso que reprime el empleo, transmisión y difusión de la lengua vernácula (...) muchos pueblos orgullosos de su identidad llegan a descuidar su patrimonio lingüístico o a considerarlo solamente como un valor emblemático, utilizable en ciertos ritos y ocasiones especiales”.

Es menester el pleno reconocimiento de nuestros aborígenes, es de urgente tarea, Leal (2012) afirma que

Los pueblos indígenas latinoamericanos y venezolano (patrimonios culturales intangibles) pueden jugar un importante papel en la solución de problemas locales y nacionales relativos a los grandes temas de la actualidad. Estas etnias, patrimonios culturales vivos e intangibles, son una manifestación y expresión de la identidad de grupo, que a su vez tiene una profunda raigambre histórica. Las cosmologías, creencias y valores comunicados por las diversas lenguas, tradiciones orales y diversas manifestaciones culturales, a menudo constituyen los cimientos de la vida en estas comunidades. Es más, en muchos países la reiteración de la identidad cultural basada en las culturas indígenas, y en otros grupos locales tradicionales y populares, han posibilitado la construcción de los nuevos Estados pluriculturales (p.30).

Respecto a esto es de mencionar que en la EPT, en el caso de los aborígenes y sus lenguas, no se trata de educar sólo con la idea de resguardar la lengua originaria del educando, sino de salvaguardar sus saberes ancestrales y la educación propia que le permite la preservación de sus conocimientos originarios. En este sentido, el dialogo de saberes entre los actores de la Educación Intercultural Bilingüe es producto de la convivencia de los saberes de las dos culturas, en igual consideración e importancia, con el respeto por la condición humana y la antropoética.

La interculturalidad debe ponerse en escena, de acuerdo con Morín (1998; p.23) como “el derecho democrático de vivir todos los ciudadanos como humanos” con un vínculo vital la diversidad, se trata de la relación Moriniana: libertad – igualdad – fraternidad. La aceptación y mantenimiento de la diversidad de los

intereses, así como la diversidad de las ideas; es necesario dejar la imposición cultural y promover la interculturalidad. De todo ello debe estar en convergencia la EPT.

No se debe olvidar que, según García (2012; p.182) “aumenta, a nuestro parecer, las posibilidades de una muerte social del PC, en la cual los bienes no son percibidos como parte de la identidad cultural de los ciudadanos. Si es así, los lugares serán simplemente sitio de trabajo o esparcimiento turístico”. Por ello, la EPT se construye con la gente, con los ciudadanos, no centrada en los bienes patrimoniales; es una confluencia de sentires y de las diversas maneras de concebir la cultura y el confluencia de procesos que acomodándolos a un momento y a una situación se aprovechan para que calen en la vida de las personas a favor de una identidad venezolana profunda de su historia y saberes soterrados, descolonizados y fuera del proyecto hegemónico modernista.

La EPT aparte de ser vista de forma interdisciplinar donde se generan mecanismos de aprendizaje social y de responsabilidad individual frente al legado cultural, sino que pasa a ser un eje transdisciplinar. En este espacio la EPT se apropia de las vivencias de la vida cotidiana de donde emerge la cultura, entendiéndose según Heller (1998; p.19) “la vida cotidiana como un conjunto de actividades que caracterizan la producción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social (...) es la forma real en que se viven los valores, creencias, aspiraciones y necesidades”.

De esta manera, se crean redes transcomplejas, a modo de bucles educativos a partir de la permanente interacción con los ciudadanos, en tal sentido y en este espacio cotidiano se reconstruyen las vivencias, intereses y comportamientos que afectan la cultura. Aparecen acá las nociones de lugar de los ciudadanos de donde emergen concepciones de patrimonio cultural y de donde se proponen otros aún no reconocidos.

Es de hacer notar que las acciones educativas de un alto nivel antropológico, consciente, planificado de responsabilidad del ciudadano en la EPT, la refleja Moreno (2016; p.66) cuando afirma que “la acción educativa consciente, organizada y sistematizada dirigida a la formación de sujetos a partir del reconocimiento y la apropiación de su sustento cultural, histórico, político y ético-espiritual”.

Nótese la complejidad que en los saberes patrimoniales la EPT consciente es una mirada profundamente transdisciplinar del comportamiento del ciudadano pues este comprende que la cultural y por ende todo lo que a ella se refiere necesita de sistematizaciones que vienen con miradas cultural-histórica-política-ética-espiritual; es un entramado de vida ciudadana que nutre profundamente su identidad y la permea de una nueva responsabilidad ante el mundo.

Por otro lado, las categorías constitutivas de la investigación van impregnando a esta de matices distintivos, en particular a la EPT. Hablo de la Educación en la Ciudad y el dialogo de saberes. Se trata como afirma Santos (2014) en la EPT converger

con nuestros saberes científicos y soterrados de la cultura, aborigen, autóctono, empírico, propio de nuestro corazón latinoamericano, africano, asiático y aún europeo, se trata de nuestras epistemologías del sur en un dialogo profundo.

En este dialogo de saberes ante todo la perspectiva dialógica juega un papel esencial, de acuerdo con Aneas (2010; p.15) pone también de relieve la complementariedad de aspectos cómo el rigor y “la espontaneidad, en la construcción del conocimiento. Bajo dicha mirada, la racionalidad, la seriedad, la neutralidad, la objetividad, la regularidad, pueden entenderse de forma complementaria a la espontaneidad, la imaginación, la intuición, la irrepetibilidad, el desorden, la libertad”.

Todo ello permite con la EPT visionar el patrimonio cultural con los fenómenos del mundo, y desde allí las relaciones entre y su diversidad cultural no se entiende como una red poliédrica sino desde fractalica, propia de la complejidad de los sistemas, en el que se construyen infinitas relaciones que ponen de manifiesto la incertidumbre del saber de la cultura venezolana. Lo que hace la posibilidad de su reconstrucción día a día en la plena conciencia que no es acabada sino constitutiva de los ciudadanos y constructora de su identidad.

De acá que la búsqueda de alienación en la ciudad, pueblo y ciudadano por un tipo de particular patrimonio cultural no es la intencionalidad de la EPT, más aún Moreno (2016; p.71) afirma debe buscarse no alienar a las personas que residen “en las poblaciones donde se

estudian los diversos patrimonios, al contrario, debe pugñarse por un involucramiento que permita permear de manera real en su concepción de los elementos que han sido legados a este momento de su existencia”. Desde luego el proceso reconstrucción-construcción-interpretación está presente en tanto la ciudadanía activa habita su patrimonio, lo disfruta conociéndolo y haciéndolo parte de sí.

En la convergencia fractalica en los párrafos anteriores a la que se hace referencia interviene un principio de la complejidad, el de auto-eco-explicación, de la que Morín (1991) el pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado que, en vez de aislar el objeto estudiado, lo considere en y por su relación eco-organizadora con su entorno. Esa ecología de los saberes complejiza el patrimonio cultural con el entorno del ciudadano haciéndolo visible enmarañado con todas las aristas que lo hacen ser lo que es. Esto hace entonces inseparable la EPT de la educación formal de la no formal; así como las diferentes diversidades culturales y los saberes ecologizados. Esta concepción compleja sirve de manera integral para comprender el complexus patrimonio con valoraciones del presente hacia un pasado lo hace apto de concebirse integralmente uniendo diversas dimensiones para su investigación e interconexión con el contexto.

Es de hacer notar que estos saberes ecologizados se inscriben en una epistemología del sur donde se reclaman y construyen nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos y saberes de la cultura,

reconocidos o no y desde la complejidad se establecen relaciones entre estos; es así como en la EPT en la ciudad a partir de las prácticas culturales que se han considerado inferiores, desiguales y han sido discriminadas por el capitalismo y por el colonialismo. Es según Santos (2011, p.25) el sur global y una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo a “nivel global y de la resistencia para superarlo o minimizarlo. (...) poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas como son los inmigrantes sin papeles, los desempleados, las minorías étnicas o religiosas, las víctimas de sexismo, la homofobia el racismo”.

En nuestro país se sabe de esta discontinuidad en los saberes patrimoniales que han heredado la problemática antes descrita de los saberes culturales. Desde este orden de ideas y de acuerdo con Santos (2011) será posible en la EPT romper con la lógica saber científico como único conocimiento válido, especialmente en la cultura, despreciando otras epistemes no-científica, populares, tradicionales, indígenas, campesinas, urbanas y locales, es la ecología de los saberes de la que se habla. Es ahora una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones marginales de nuestros aborígenes, del hábitat popular de las ciudades, con el saber campesino, con el saber tradicional. Es la comunión del saber científico con el saber soterrado del patrimonio cultural. De igual manera debe ocurrir con la EPT en las instituciones educativas, ya que es imposible una EPT sin la comunión de

estos saberes y su comunicación dialógica, asimétrica y en plena conformación de una cultura patrimonial descolonizada alejada de las mentes colonizadas.

Desde esta perspectiva se construyen genealogías perdidas en nuestra cultura aborígen y soterrada y se brinda desde la EPT un mundo más humano mejor ciudadano antropológico y renovado, el cosmopolita del mundo al que Morín (1999) hace referencia. Se deja extinguido aquellos medios de hacer Educación Patrimonial soslayado apartado del sistema de educación, como unidad extraacadémica o conformada en espacios especiales para ello; no la ciudad y sus ciudadanos en cualquier parte la creadora y recreadora de la cultura, la que reconoce y pide ser reconocidos sus obras patrimoniales en especiales las que se habían olvidado y enterrado en una especie de vergüenza de lo que es como venezolano.

En especial en Venezuela en el artículo 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y garantiza la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación; esto amerita diálogos y comunicaciones efectivas de planes que lleven a su salvaguarda.

En particular, el diálogo de saberes permite a los ciudadanos con sus saberes patrimoniales una comunicación intercientífica que entre conocimientos científicos establecidos y emergentes del

patrimonio cultural y las múltiples formas de saberes no académicos dinámicos en la indagación de disyuntivas a la crisis de las concepciones de los saberes patrimoniales y de cómo estos pueden colaborar a la salida de otras crisis que atañen a la vida de las comunidades, incluyendo la crisis planetaria. Desde la transdisciplinariedad todas estas crisis tienen relación y como tal en la EPT deben ser vistos.

La importante de esta visión transdisciplinaria con el diálogo de saberes conyuga en una coproducción de saberes entre las comunidades científicas, indígenas, campesinas, urbanas y sus organizaciones culturales, pero también políticos y culturales. En términos planetarios desde la economía, demografía y ecología se debe salvaguardar la unidad en la diversidad animal y vegetal; su etnomedicina, expresiones artísticas, artesanías, ritos, mitos, etnomatemáticas, creencias entre otros, además de las experiencias multiétnicas. Según Morín (2006; p.189) se trata “de buscar siempre la relación de inseparabilidad y de inter-retroacción entre todo fenómeno y su contexto, y de todo contexto con el contexto planetario”. Esta una de las más complejizadas formas para llevar a cabo en la EPT, es el abrazo y conocimiento de las culturas, para la salvación y preservación de todo el hábitat envolvente de las culturas.

Rizoma final: conclusiones a un modo de comienzo

El abrazo de los saberes y la forma como deben dialogar las culturas, debe ser desde un diálogo intercultural

transmoderno, se trata de mantener, según Dussel (1998) una acción comunicativa, descolonial y en que un proceso transmoderno, se puedan conseguir puntos de encuentros, donde las culturas se abracen, sin que puedan darle cabida a otras culturas como más importantes que soslayan a las que dialogan. Es desde la complejidad donde es posible dicho dialogo intercultural transmoderno, según Morín (1998; p.208) “a partir de una relación dialógica con lo real, poniendo en acción la percepción, la memoria, la lógica y la reflexión crítica”.

Se trata en este caso del dialogo intercultural que la EPT desarrolle, como lo dice Pupo (2014; p.118) “el sentido de pertenencia y de participación comunitaria, así como la tolerancia necesaria para comprender la diversidad cultural y la pluralidad de individuos, como base del diálogo cultural a nivel planetario que debe reinar”. El tomar preeminencia por el asunto cultural conlleva entonces a enseñar la condición humana, esa que nos hace diversos por nuestra cultura, pero unidos por nuestro sentir y pertenencia. Pues se tiene una identidad terrenal que debe desde la transdisciplinariedad y el amor por el otro, según Pupo (2014; p.119) “una ciudadanía terrestre con pensamiento policéntrico, libre de comportamientos racistas, prepotencia y segregación”. En esta parte del ejercicio hermenéutico se piensa en la hermenéutica ecosófica martiana, dirigida a “una nueva inteligencia del oikos (de la casa del mundo) y a una renovación práctica del ethos (de los modos de habitar)”, tan cual Pupo (2014) lo afirma con Martí (1964).

Ergo, es importante desarrollar el campo intercientífico de la EPT, la interciencia, los conocimientos de la ciencia, la nueva visión del mundo, el cuidado de la tierra y los sistemas, es urgente la propuesta a favor de la vida, el valor cultural de nuestros ancestros, la etnogeometría, la etnobiología, las etnociencias en general; pero también la etnomedicina, la medicina ancestral en plena vigencia, aquella que se ha negado a morir.

Desde la EPT se puede encontrar y desarrollar alternativas, para que el individuo y la sociedad se mantengan en consonancia con la naturaleza, arraigado a la tierra, descubrir lo común de lo sagrado, considerándose a sí mismo como parte de la red de vida, con la intención de asumir una responsabilidad global, menos antropocéntrica y oportunista. Es pensar desde la EPT en el patrimonio natural sin el cual el planeta muere. No es posible la consideración del patrimonio cultural separado del natural en la EPT. García (2012; p.215) recomienda profundizar la investigación “en proyectos de EP en Latinoamérica, dirigidos a patrimonio inmaterial especialmente en grupos indígenas. Este aspecto se encuentra poco explorado y creemos que resulta muy importante especialmente cuando hablamos de proteger los conocimientos y tradiciones; así como la diversidad biológica”.

Aquí interviene el abrazo de los saberes soterrado y los científicos de los que muchas veces se invita en la indagación y que el papel del ciudadano debe ser propicio para una reconstrucción de su identidad desde el patrimonio natural también; lo nuestro auténticamente

preservado en medio del hábitat al que pertenece.

Es de hacer notar que la ciudadanía debe construirse en los relatos de la ciudad, en la gente, debe transformar su identidad desde los avatares de los pueblos, de la vida en comunidad; aquí el patrimonio cultural, su cultura es de importancia trascendental. La tarea de la EPT, en la conformación de este ciudadano transcomplejo de concibe en la liberación del oprimido, el ciudadano de cultura “menor” apabullada en por los de las grandes metrópolis y sus patrimonios culturales imponentes de construcciones occidentalistas, mientras los de la favela, en palabras de Paulo Freire son execrados por no ser convenientes a la clase opresora.

En este sentido, la EPT representa una liberación, en plena ciudad, en los escenarios del hábitat popular, de los rincones apartados de los aborígenes que dignificados son reconocidos y se encuentren consigo mismo, en ser reconocidos y recreados en su cultura y en sus prácticas más ancestrales, es así la EPT una práctica liberadora donde los ciudadanos son sujetos activos de sus patrimonios culturales y su praxis cultural altamente compleja y de excelencia. Nótese que el aula mente social es un complexus vivencia con la ciudad, pero de donde se alimentan las instituciones educativas que de manera transdisciplinar se nutren.

La ciudad con sus ciudadanos piensa entonces el patrimonio cultural, y en general los saberes patrimoniales con una sensibilidad cognitiva bajo el enfoque de la incertidumbre tomando en

consideración las rupturas de esquemas de planificación y divulgación de la cultura en ocasiones especiales; sino todos los días situaciones especiales para la reconstrucción de la cultura en cualquier espacio de la ciudad. El aula movida y entendida en la objetividad, subjetividad e intersubjetividad del sujeto complejo y espacios donde la hermenéutica hace y rehace la historia de la cultura, de la vida y convivir del ciudadano.

Cuando el aula mente social dialoga con la ciudad los ciudadanos construyen saberes patrimoniales que desde espacios intersubjetivos fuera de la relaciones educativas tradicionalistas docente y estudiante se dan procesos propios con lenguajes cotidianos sin nociones de espacio, tiempo, reglas y asignaciones con una base motivacional e inspiradora de los procesos culturales recreativos, innovadores, tradicionalistas que se recrean en la mente del ciudadano mediante actividades propias de su cultura sin ataduras y llegar a un proceso de complejización y desde allí en un proceso abierto se puede considerar la EPT como un proceso dinámico, emergente, relajante y relativo donde se complejiza el patrimonio cultural desde aprender, desaprender y reaprender siguiendo las huellas de los saberes patrimoniales.

Referencias bibliográficas

Aneas, A. (2010). Transdisciplinariedad: Una nueva mirada para la Educación Intercultural en Latinoamérica. En J. Lizama *“Educación Intercultural Bilingüe y Desarrollo”* Barcelona, ES: Icaria. (En prensa).

Balza, A. (2016). Filosofía e investigación educativa desde la transcomplejidad. En libro: *Investigación transcompleja. Génesis, avances y prospectivas*. Red de Investigadores de la transcomplejidad REDIT, Universidad Bicentenario de Aragua: Caracas.

Coronel, A. (2017). La cultura y su relación con el desarrollo. *Revista Ciencias de la Educación*, 27(49), 133-152.

Deleuze, G. y Guattari, F. (1980). *Rizoma (Mil Mesetas 1980)*. Minuit. Paris. Dussel, E. (1992). *La ética de la liberación: ante el desafío de Opel, Taylor y Vatio con respuesta crítica inédita de K.-O. Opel*. Universidad Autónoma del Estado de México. México.

Dussel, E. (1998). *Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Editorial Trotta. Madrid.

Dussel, E. (2001). *Hacia una política crítica*. Bilbao. Desclée de Brouwer.

Dussel, E. (2003). Europa, modernidad y eurocentrismo. En Lander, E. (Compilación) (2003). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires, CLACSO-UNESCO.

Dussel, E. (2005). *Transmodernidad e interculturalidad. Interpretación desde la Filosofía de la Liberación*. México: UNAM.

Dussel, E. (2009). *Política de la liberación Vol. II: Arquitectónica*. Trotta. Madrid.

Freire, P. (1997). *La educación en la Ciudad*. Siglo XXI Editores. México.

García, Z. (2012). *La Educación Patrimonial en Venezuela desde una Visión Latinoamericana, Una propuesta de modelo teórico*. Memoria para optar al grado de Doctora, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

García, Z. (2014). Maestros que conectan saberes a través del patrimonio cultural. *CLIO. History and History teaching*, 40, 1-12.

González, J. (2012). *Teoría Educativa Transcompleja*. Tomo I. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla.

González, J. (2015). Tiempo-espacio en el Aula Mente Social. *Revista CON-CIENCIA*, 3(1), 9-16

Guzmán, J. (2014). Cosmovisión emergente de la naturaleza de la realidad desde la perspectiva transcompleja. En libro: *Tecnología y transcomplejidad*. Red de Investigadores de la transcomplejidad REDIT, Universidad Bicentenario de Aragua: Caracas.

Guzmán, J. y Cayula, A. (2005). Ontología emergente para el posicionamiento del sujeto ante la naturaleza de una realidad desde la perspectiva transcompleja. *EIKASA. Revista de Filosofía*, 155-158.

Heller, A. (1998). *Sociología de la vida cotidiana*. Península. Barcelona.

Leal, N. (2008). Patrimonio cultural indígena y su reconocimiento institucional. *Opción*, 56, 28 – 43.

Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial N° 2.635 de fecha 28 de julio de 1980.

López, I. (2014). *La Educación Patrimonial. Análisis del tratamiento didáctico del patrimonio en los libros de texto de CCSS en la Enseñanza Secundaria*. Tesis doctoral. Universidad de Huelva.

Martí, J. (1964). *Obras Completas*. Editorial Nacional. La Habana.

Moreno, H. (2016). La concepción de los Patrimonios Culturales y Naturales desde el Pensamiento Complejo. Maestría en Investigación Integrativa. Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, A.C. México.

Morín, E. (1991) El pensamiento ecologizado En: *Gazeta de Antropología* N° 12. Recuperado el 23 de enero, 2017, de: http://www.ugr.es/~pwlac/G12_01Edgar_Morin.html

Morín, E. (1998). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa. Madrid.

Morín, E. (2002). *La Cabeza bien puesta*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.

Morín, E. (2004). *Unir los conocimientos*. Gedisa. La Paz.

Morín, E. (2006). *El método: La naturaleza de la naturaleza*. Madrid, España: Cátedra Ediciones.

Mosonyi E. (1975). *El indígena venezolano hacia la liberación definitiva*. Universidad Central. Ediciones de la Biblioteca. EBUC. Caracas.

Mosonyi E. (1980). *La población indígena venezolana. Proposiciones para una nueva política indigenista*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Mimeografiado. Caracas.

Mosonyi, E. (2009). Una mirada múltiple sobre la diversidad y la interculturalidad. *SERIE: Cuadernos del GIECAL*, 4, 189-211.

Negrón, M. (2009). *El gentilicio nacional en su experiencia espacial. Los legados arquitectónicos y paisajísticos emblemáticos de la monumentalidad nacional*. En: Geo Venezuela. Geografía cultural. Tomo 8. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Nicolescu, B. (2002). Transdisciplinariedad y la complejidad: los niveles de la realidad como fuente de indeterminación: Recuperado el 19 de septiembre, 2017, de: <http://www.basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b15/b15c4.htm>

Pupo, R. (2014). La educación, crisis paradigmática y sus mediaciones. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 17, 101-119.

Ricoeur, P. (1965). *Hermenéutica de los símbolos y reflexión filosófica*. Universidad de Chile. Santiago de Chile.

Rodríguez, M. (2013). La Formación Transcompleja Del Docente De Matemáticas: Consonancias Con La Tríada Matemática-Cotidianidad – y Pedagogía Integral. En *Formación Docente: Un Análisis Desde La Práctica*. México: Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Rodríguez, M. (2017). Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial transcompleja en la ciudad. Tesis de Grado de Doctoral Inédita en Patrimonio Cultural. Aprobada con Mención Publicación. Universidad Latinoamericana y el Caribe. Caracas, Venezuela.

Rodríguez, M. (2018a). La Educación Patrimonial descolonizada: un espacio por construir en la transmodernidad. *Praxis Educativa ReDIE*, 18, 8-32.

Rodríguez, M. (2018b). La Educación Patrimonial y la formación docente desde la transcomplejidad. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 20(3), 431-449.

Rodríguez, M. (2018c). El patrimonio cultural en la transmodernidad como símbolo de la identidad: visiones transcomplejizadas. *Revista Digital de Gestión Cultural*, 13, 1-26.

Rodríguez, M. y Guerra, S. (2016). Popol Vuh patrimonio cultural: Serendipiando con sus dinámicas sociales desde la complejidad. *Praxis Educativa ReDIE. Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos*, 15, 31-52.

Santos, B. (1998). *Por una concepción multicultural de los derechos humanos*. México. Universidad nacional Autónoma de México.

Santos, B. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. *EL OTRO DERECHO*, 28, 59-83.

Santos, B. (2003). *Crítica de la Razón Indolente Contra el Desperdicio de la Experiencia, Volumen I, Para un Nuevo Sentido Común: La Ciencia, El Derecho y La Política En La Transición Paradigmática*. Madrid: Editorial Desclée De Brouwer, S.A.

Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16 (54), 17-39.

Santos, B. (2013). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce. Montevideo.

Santos, B. (2014). *Epistemologías del Sur*. Madrid. Akal.

Uzcátegui, F. (2007). Análisis de la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas (1836-1959). *Revista Venezolana de Ciencia Política*, 32,11-20.